

GIDROLIZLANGAN POLIAKRILONITRII VA KARBAMIT ASOSDA QILINGAN YELIMNING IQ-SPEKTRI TAHLILI

To‘rayev Z.B.

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o‘qituvchisi

Fayziyev J.B

Toshkent kimyo texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi

torayevzuxriddin22@gmail.com

Annotatsiya: Hidrolizlangan poliakrilonitril (GIPAN) va karbamid asosidagi GM-1 markali yelimning sintezi ko‘rib chiqilgan. Uning fizik-kimyoviy xususiyatlari va funksional guruhlari IQ-spektroskopiya usuli yordamida tadqiq etilgan. Olingan natijalar shunday xulosa qilish imkonini beradiki, modifikatsiyalangan yelim yuqori adgeziya va suvda eriydiganlik xususiyatlariga ega bo‘lib, uni yog‘och plitalar va qurilish materiallari ishlab chiqarishda samarali qo‘llash mumkin. Komponentlar nisbati va harorat rejimining yelim tarkibiga ta’siri alohida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: GIPAN, karbamid, polimer yolimlar, IQ-spektroskopiya, adgeziya, modifikatsiya, qurilish materiallari, yog‘och plitalar.

KIRISH

Bugungi kunda dunyoda qurilish va mebelsozlik sohasida ekologik xavfsiz, yuqori mustahkam va uzoq muddat xizmat qiluvchi materiallarga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, yog‘och va qamish qirindilari asosida ishlab chiqariladigan qurilish materiallari va mebel mahsulotlari uchun polimer yelimlardan foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda. Polimer yelimlar modifikatsiyalangan yog‘och materiallari orqali nafaqat mahsulotlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilash, balki ularning yong‘inga chidamliligini oshirish va uzoq muddat foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Adgeziv birikmaning mustahkamlik xususiyatlari, adgeziya nazariyasiga muvofiq, yelimning kogeziyon kuchiga va uning substrat bilan aloqa qilish maydoniga bog‘liq bo‘lib, kapillyar g‘ovakli materiallar, shu jumladan yog‘och uchun, tuzilishi va xususiyatlariga bog‘liq. Yog‘ochning sirt qatlamidagi tuzilishi va xususiyatlari ham bu jarayonga ta‘sir qiladi. Ma‘lumki, yog‘och adgeziv birikmalarining mustahkamligi ko‘plab omillarga bog‘liq va bilvosita adgeziv qavat qalinligi va uning uzluksizligi bilan baholanishi mumkin [1; 2; 3; 4].

Mikrotomografiyadan foydalanish yog‘ochdagi yelim bo‘g‘inlarni o‘rganish uchun adgeziv qatlamning uzluksizligini va yelimning yog‘ochga kirib borish chuqurligini 700 nm gacha bo‘lgan aniqlikda baholash imkonini beradi. Bu jarayon yog‘ochning namunalarini yopishmasdan, ularning strukturasi saqlab qolish imkonini beradi [4; 180-189b.].

Respublikamizda kimyo sanoati sohasini rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan choratadbirlar doirasida zamonaviy talablarga javob beradigan yangi turdagi polimer yelimlar ishlab chiqarishga e‘tibor qaratilmoqda.

TAJRIBA QISMI

Gidrolizlangan poliakrilonitrit (GIPAN) va karbamit asosli yelim sintez qilindi. Ushbu tarkiblardan yelim olishda asosan ishlab chiqarish yoki laboratoriyadagi maxsus MS7H-550S markali qizdirib aralashtirgich uskunalardan foydalanilgan holda yelim tayyorlandi. Buning uchun yelim olish maqsadida kimyoviy moddalar 62gr GIPAN va 20gr karbamid va umumiy aralashmani oquvchanligiga qarab qaynoq suv qo‘shib aralashatiriladi, qizdirish jarayoni 90-100°C haroratda 50-60 daqiqa davom aralashatiriladi aparatda. Natijada GM-1 markali yelim olindi. Mazkur taklif etilgan gipan va karbamid asosida tayyorlangan aralashmalar-dan iborat yelimlarni olishda boshlang‘ich moddalarni o‘zaro nisbatlari o‘rganilgan bo‘lib massa nisbatlari tegishlicha 3:1 bo‘lgan optimal ekanligi ushbu yelimlarni fizik mexanik xossalarini yaxshilanganligi bilan izohlangan. Ushbu yelimli polimer bog‘lovchilarni olishda 86% unum va pH 8,0-8,5 ga teng ekanligi aniqlandi hamda uning IQ-spektri natijalari tahlil qilindi.

1-rasm. GIPAN bilan karbamid asosida olingan yelimning (GM-1 marka) IQ-spektroskopiya analizi.

NATIJA

GIPAN bilan karbamidni modifikatsiyalashda GIPAN tarkibidagi $-\text{CONH}_2$ va $-\text{COONa}$ funksional guruhlarini bilan o‘zaro ta’sirlashish natijasida qisman modifikatsiyalanadi. Modifikatsiyalangan GIPAN va karbamiddan iborat yelimli aralashmalar suvda eruvchanligi yaxshi bo‘lib yog‘och materiallarni yelimlashda katta ahamiyatga ega.

Ikilamchi xomashyolardan iborat bo‘lgan poliakrilonitrilni gidrolizlash jaryonida amin va karbon kislotalardan iborat funksional guruhlarini o‘z ichiga olgan gipan bilan karbamidni aralashmalardan iborat bo‘lgan yelimli mahsulotlarni IQ-spektroskopiya analizidan ko‘rinib turibdiki $1404\text{--}1622\text{ cm}^{-1}$ sohalarda yutilish chiziqlari $-\text{COONa}$ funksional guruhlarini xarakterlaydi. Bundan tashqari, $3433\text{--}3336\text{ cm}^{-1}$ sohasida paydo bo‘ladigan yutilish chiziqlari xomashyo tarkibida funksional guruh aminli funksional guruhlariga tegishli ekanligi aniqlandi.

Ushbu tadqiqot tajribasida gipan bilan karbamid asosida olingan suvda eriydigan yelimni GM-1 marka bilan belgilandi va polimer yelimli kompozitsiyasining ho-sil bo‘lishida harorat, vaqt hamda moddalarni maqbul nisbatlari asosida optimal sharoitlarda o‘rganildi. GM-1 markali yelimli kompozitlarni turli nisbatlarda unumini

oshirish uchun reaksiya ko‘rsatkichlari 1,0 soat davomida amalga oshirildi va 3:1 massa nisbati boshqa variantlarga qaraganda yuqori ekanligi aniqlandi (1-rasm).

XULOSA

Yog‘och hamda qamish qirindilari asosida mebel va qurilish sanoatida ishlatiladigan yog‘och qirindili plita mahsulotlarini olish uchun taklif etilgan bir qator yelimlar, jumladan GM-1 markali yelim sintez qilinib, ularning fizik-kimyoviy xossalari va tarkibi chuqur tahlil qilindi. Yelimning kimyoviy tarkibi va ularning ishlab chiqarish jarayonidagi xos xususiyatlarini baholash uchun IQ-spektroskopiya usuli qo‘llanildi, bu orqali yelimlardagi funksional guruhlarning tavsifi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Чубинский, А.Н. Формирование клеевых соединений древесины: монография / А.Н. Чубинский. – СПб.: СПб-ГУ, – 168 с.
2. Z.B. Turayev, F.N. Nurkulov Исследование свойств огнестой-кости строительных материалов на основе древесной стружки. *Universum: технические науки* : электрон научн. журн. 2024. 6(123). UR:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/> стр. 25-27
3. Z.B.To‘rayev, Fayziyev J.B., Water solubility and application of GM-1 brand adhesive based on GIPAN and urea in building materials. *Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №3/2 (43) 2024 282-288 b*
4. Z.B.To‘rayev, Fayziyev J.B, Research on the processes of preparing adhesives for the production of DSP used in furniture and construction. *Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №3/2 (43) 2024 292-297 b*